

Efeito da inserção de simulações de procedimentos utilizando manequins para ensino e aprendizado na área da saúde

Adriana de Jesus Sampaio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5745-5522

Lucas de Brito Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-8600-6953

Selma Terezinha Milagre
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0807-9839

Fernando Pasquini Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2259-7229

Resumo — Objetivo: Analisar o efeito da inserção de simulações de procedimentos utilizando manequins para ensino e aprendizado na área da saúde, nos últimos 12 anos. **Metodologia:** Foi feita uma busca nas bases de dados SciELO, Medline, Google Scholar e trabalhos que foram apresentados em congressos internacionais, nos últimos 12 anos. **Resultados:** Foram encontrados 273 artigos dos quais 22 artigos foram considerados após a exclusão de artigos duplicados, trabalhos de revisão, cartas ao editor e após leitura do título e resumo. Após a leitura integral dos 22 estudos selecionados, 10 artigos foram excluídos pois não especificavam se haviam utilizado manequins. Ao final, 12 artigos foram analisados. **Discussão:** os manequins de simulação apresentam uma gama de facilidades e praticidades, oferecendo um auxílio adequado para o ensino na área da saúde. E, com o avanço da tecnologia, estão se tornando ferramentas importantes no desenvolvimento de novas tecnologias para o treinamento de habilidades e profissionais. A inserção dessa tecnologia nos métodos de ensino e aprendizagem melhorou os resultados observados. **Conclusão:** Os estudos sobre o efeito da inserção de simulações com manequins na saúde mostram grande potencial para aprimorar tecnologias e auxiliar no treinamento adequado de profissionais da área saúde.

Palavras-chave — *Manequim, simulação, saúde.*

I. INTRODUÇÃO

A simulação tem como definição um evento ou atividade que faz uso de cenários, pacientes padronizados, manequins e/ou estações de habilidades, assim como outras técnicas, para replicar a realidade. As simulações, na área da saúde, têm como papel principal reduzir o risco de causar prejuízo a um paciente real ao simular, em ambientes controlados, condições clínicas, permitindo assim que os alunos coloquem em prática os conhecimentos adquiridos [1].

Os métodos de simulação proporcionam a oportunidade de ensinar técnicas clínicas em um ambiente de aprendizado seguro e eficiente. Há evidências que comprovam que o uso de treinamento hospitalar simulado melhora o desempenho em ambientes clínicos reais [2]. Com isso, diversos simuladores, de vários graus de fidelidade, foram desenvolvidos com o passar do tempo para atender a múltiplas necessidades de treinamento. Os métodos de simulações variam de casos simples, como a reprodução por fala de uma

situação real, ou casos escritos; à mais complexas, utilizando tecnologias inovadoras, como a realidade virtual aumentada; passando por modelos tridimensionais, softwares, atores e manequins de simulação. Tais métodos mostram como a simulação na saúde é uma área promissora [3][4].

O manequim de simulação é um instrumento fundamental no treinamento e na preparação de estudantes da área da saúde. A simulação é uma estratégia educacional que possibilita aos alunos situações clínicas realistas e proporciona a prática em um ambiente seguro, facilitando o aprendizado [5]. A simulação com manequins favorece o desenvolvimento e a síntese do conhecimento, a aptidão de praticar habilidades clínicas e facilita a aplicação de conhecimentos e técnicas em uma reprodução segura de uma experiência clínica [6].

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sobre artigos que tratam sobre o efeito da inserção de simulações utilizando manequins para o ensino e aprendizado na área da saúde, nos últimos 12 anos, para entender a importância desse artefato de simulação.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa de estudos sobre o efeito da inserção de simulações no ensino foi realizada ao buscar por trabalhos sobre o tema publicados em periódicos no período entre os anos de 2010 e 2022. A busca foi efetuada nas bases de dados eletrônicas: Medline, SciELO e Google Acadêmico. Para a pesquisa, também foram consultados trabalhos que foram apresentados em congressos internacionais.

Os descritores e combinações utilizados foram: (“Comparison” OR “validity”) AND (“Clinical education” OR “learning”); (“Simulation-based learning”) AND (Manikin Simulation) AND (“Comparison” OR “validity”); (“effect” OR “validity”) AND (“Clinical education” OR “learning”); (“Simulation-based learning”) AND (Manikin Simulation) AND (“effect” OR “validity”).

O portal PubMed foi utilizado para a busca de artigos na base de dados Medline. A opção de “pesquisa avançada”, fornecida pelo portal, foi selecionada e combinações dos descritores citados foram inseridas. O filtro para definir o período desejado foi utilizado.

Os mesmos critérios foram aplicados na base de dados SciELO, porém a plataforma oferece opções adicionais de filtros como idioma, foram selecionados inglês, português, francês e espanhol; periódico, foi selecionado o campo “todos”; e tipo de literatura, onde o campo “todos” foi, novamente, selecionado. Demais filtros oferecidos pela plataforma não foram utilizados. O resultado da busca foi ordenado por relevância, opção padrão da plataforma.

Na base de dados Google Acadêmico, os resultados também foram classificados por relevância, conforme padrão da plataforma. Os únicos filtros aplicados foram para selecionar o período e a opção “Em qualquer idioma”. Os critérios de inclusão escolhidos para essa revisão foram: artigos que tratavam sobre o tema de interesse e dentro do período de interesse. Foi adotada a exclusão de trabalhos de revisão e cartas ao editor. Os artigos para este trabalho foram selecionados por título, resumo e, por fim, texto completo.

A primeira etapa da seleção foi feita através dos títulos dos trabalhos apontados pelas bases de dados. Uma comparação entre os resultados encontrados pelos pesquisadores foi feita para exclusão de artigos duplicados, assim como a exclusão de trabalhos duplicados provenientes de bases de dados distintas. A segunda seleção foi constituída da leitura dos resumos dos estudos escolhidos. Uma revisão utilizando os critérios de inclusão e exclusão foi feita e os trabalhos de interesse foram selecionados para a terceira etapa da seleção. Então, os textos completos foram lidos e os arquivos foram separados para a execução do trabalho.

III. RESULTADOS

A busca encontrou 273 artigos, de acordo com os descritores e combinações utilizados, nas bases de pesquisas. A primeira seleção foi feita onde os artigos foram selecionados pelo título para inclusão na planilha de controle de leitura. Como resultado, 73 artigos foram escolhidos após a exclusão de duplicatas. Porém, apenas 38 artigos passaram ao crivo para a leitura do resumo. Nove arquivos tratavam de revisões de literatura e sete cartas ao editor. Então, com o resultado de todos os filtros e critérios de inclusão e exclusão, foram lidos 22 artigos sobre o tema do efeito da inserção de simulações no ensino e aprendizagem. Após a leitura integral dos estudos, dez artigos foram excluídos pois não especificaram se haviam utilizado manequins. Ao final, 12 artigos foram analisados para compor esse trabalho. A Figura 1 mostra o fluxograma da seleção dos estudos de interesse.

O estudo de Kardong-Edgren (2010) comparou medidas baseadas em desempenho de habilidades de reanimação cardiopulmonar (RCP) (compressões, ventilações com bolsa-válvula-máscara (BVM) e RCP de um único socorrista) de dois tipos de cursos de RCP: um curso baseado em computador (HeartCode BLS) com feedback do manequim consultivo de voz (VAM) e treinamento conduzido por instrutor (IL) com manequins tradicionais. E percebeu-se que os alunos que treinaram com HeartCode BLS e praticaram com VAMs realizaram mais compressões com profundidade adequada e ventilações com volume adequado do que os alunos que tiveram cursos de IL. Os resultados deste estudo forneceram evidências para apoiar o uso do HeartCode BLS com VAM para treinamento de estudantes de enfermagem em RCP.

Johnson (2014) comparou o nível de conhecimento, atitude e habilidades de estudantes de enfermagem de cuidados agudos e anestesistas certificados registrados em

relação ao gerenciamento de pacientes com doenças agudas entre aqueles que participam do manequim versus simulação da Web. E obteve como resultado que o grupo Manequim obteve pontuação maior do que o grupo Web nas pontuações médias de desempenho observadas pós-treinamento, sendo 70% versus 63%. O grupo do manequim melhorou significativamente as pontuações na autoavaliação de capacidade de prática após o treinamento (47% vs. 75%). Esses resultados apoiam o papel da simulação como uma aplicação bem-sucedida de tecnologia para educar enfermeiros de prática avançada.

Fig 1. Fluxograma da seleção dos estudos de interesse.

O estudo de Gu (2018) teve como objetivo traduzir e testar as propriedades psicométricas do Clinical Learning Environment Comparison Survey (CLECS) para estudantes chineses de graduação em enfermagem. O CLECS de 29 itens é validado para comparar o ambiente clínico tradicional e simulado no atendimento às necessidades de aprendizado dos estudantes de enfermagem. Este tipo de ferramenta não está disponível na China, o estudo usou uma tradução do CLECS. O CLECS (versão chinesa) apresentou confiabilidade e validade satisfatórias entre estudantes chineses de graduação em enfermagem. Porém, mostrou-se necessária uma validação adicional do CLECS (versão chinesa) em uma amostra mais representativa e maior. O CLECS (versão chinesa) deve ser mais testado como uma ferramenta eficaz para comparar a prática clínica tradicional e simulada entre as escolas de enfermagem chinesas.

Chen (2019) se propôs a validar a transferência de habilidades de colocação de cateterismo venoso central jugular interno guiado por ultrassom (US-IJCV) do treinamento em um Dynamic Haptic Robotic Trainer (DHRT) para a colocação de US-IJCVs em ambientes clínicos. O treinamento em DHRT reduz muito o tempo do preceptor ao fornecer feedback automatizado, padroniza as experiências de aprendizado e quantifica as melhorias nas habilidades. E teve como resultado que não houve diferença estatística entre residentes treinados em DHRT e manequins. O estudo validou a transferência de habilidades do treinamento no sistema DHRT para a realização do US-IJCV em ambientes clínicos.

O estudo de González-Santano (2020) comparou o método tradicional com o uso de aplicativos ou manequins com um sistema de feedback como método de treinamento para melhorar a qualidade da ressuscitação e concluiu que os manequins de feedback são melhores ferramentas de aprendizagem do que modelos e aplicativos tradicionais no que diz respeito ao treinamento de compressão torácica.

Suet (2020) se propôs a comparar os efeitos na retenção imediata e de 3 meses de habilidades técnicas de ECM (External Cardiac Massage, ou Massagem Cardíaca Externa em português) ao usar dispositivos de feedback em comparação com treinamento sem feedback como parte de uma sessão de treinamento com duração de meio dia em estudantes de medicina. E concluiu que o uso de um dispositivo de feedback usado para treinamento de ECM melhora a qualidade da retenção imediata de habilidades técnicas de ECM em comparação com o ensino tradicional em estudantes de medicina.

O estudo de Badawski (2021) examinou as percepções dos alunos sobre a simulação virtual no atendimento das necessidades de aprendizagem quando comparadas às experiências clínicas tradicionais e ambientes de simulação baseados em manequins. E concluiu que embora as experiências tradicionais de aprendizado clínico continuem sendo o "padrão ouro", a simulação virtual e baseada em manequins atendem a necessidades específicas de aprendizado importante.

O trabalho proposto por Hung (2021) teve como objetivos explorar as mudanças na competência percebida, autoeficácia e satisfação de aprendizagem dos estudantes de enfermagem após repetidas exposições a simulações e determinar a frequência aceitável de SBL (Simulated-based learning ou Aprendizado baseado em simulação, em português) no 'Cuidado Integrado em Emergência e Curso de Cuidados Intensivos. E obteve como resultado que a aprendizagem baseada em simulação é eficaz para melhorar a competência percebida, a autoeficácia e a satisfação com a aprendizagem dos estudantes de enfermagem. Embora as mudanças primárias ocorram no primeiro esforço de simulação, são as experiências de exposição múltipla acumuladas que melhoram coletivamente os resultados de aprendizagem dos alunos.

Stefanidis (2021) propôs avaliar se um Manequim Modular Avançado (AMM) integrado oferece uma experiência aprimorada ao participante em comparação com o uso de simuladores periféricos sozinhos durante um cenário padronizado de equipe de trauma. O treinamento de equipe baseado em simulação mostrou melhorar o desempenho da equipe. Os grupos focais revelaram que os participantes preferiram a condição AMM integrada com base em seu maior realismo, capacidade de resposta fisiológica e feedback fornecido em suas intervenções. Esta primeira avaliação abrangente sugere que a integração com a plataforma AMM oferece benefícios em relação aos simuladores periféricos individuais e tem o potencial de expandir as oportunidades de aprendizado baseadas em simulação e melhorar a experiência do aluno, especialmente para cirurgiões.

O trabalho de Alkhalaf (2022) teve como objetivo investigar os efeitos da tecnologia de simulação de alta fidelidade na competência de estudantes de enfermagem no manejo do extravasamento de quimioterapia e na transferência dessa habilidade de laboratórios de aprendizagem tradicionais

para ambientes clínicos. Foi utilizado um estudo quase experimental composto por dois grupos pré-teste-pós-teste com medidas repetidas. A intervenção foi baseada em cenários de alta fidelidade. Alunos do terceiro ano de um programa de enfermagem foram alocados aleatoriamente para grupos de intervenção ou controle. A competência foi medida em ambos os grupos usando a mesma lista de verificação de avaliação padronizada. E como resultado obtiveram que os escores de competência foram menores no grupo controle em comparação com o grupo intervenção em ambos os momentos pós-teste. Esses resultados, no entanto, não foram estatisticamente significativos. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos quanto à transferência de habilidades.

O estudo de Hubail (2022) comparou um programa de ensino de RCP em realidade virtual (RV) com métodos de ensino atuais com validação de conteúdo do curso de RV. Este estudo piloto sugere que o ensino de RV pode fornecer habilidades de RCP de maneira atraente, sem inferioridade na aquisição dessas habilidades em comparação com os métodos tradicionais.

IV. DISCUSSÃO

Foi possível observar que antes dos anos 2020, o foco estava em avaliar a inserção da simulação com manequins e fornecer evidências de que a simulação era uma aplicação bem sucedida de tecnologia para educar os estudantes da área da saúde, como demonstraram Kardong-Edgren (2010), Johnson (2014), Gu (2018) e Chen (2019). Porém, a partir dos anos 2020, com o grande avanço tecnológico das últimas décadas, o foco dos trabalhos vem mudando.

O estudo de González-Santano (2020) e Suet (2020) demonstram os efeitos do avanço da tecnologia na área da saúde, comparando o método de ensino utilizando simulações tradicionais com manequim com o uso de aplicativos para feedback. A utilização de aplicativos para auxiliar nas simulações com manequins vem sendo cada vez mais comum no treinamento do pessoal da área da saúde.

Os trabalhos de Hung (2021) e Alkhalaf (2022) demonstraram como a simulação com o uso de manequins pode auxiliar a aumentar a competência de estudantes. Stefanidis (2021) propôs e demonstrou como o manequim de simulação pode ser utilizado com o auxílio de novas ferramentas para aumentar ainda mais o desempenho de quem recebe o treinamento com manequins na área da saúde.

Tanto Badawski (2021) como Hubail (2022) executaram estudos tratando de simulações virtuais, indicando uma provável nova tendência para a área da simulação na área da saúde. A realidade virtual se mostrou uma área promissora, como os estudos comprovaram, que não oferece qualidade inferior de ensino comparado ao método tradicional.

Assim, nota-se que os manequins de simulação apresentam uma gama de facilidades e praticidades, oferecendo um auxílio adequado para o ensino na área da saúde. E, com o avanço da tecnologia, estão se tornando ferramentas importantes no desenvolvimento de novas tecnologias para o treinamento de habilidades e profissionais. A inserção dessa tecnologia nos métodos de ensino melhorou os resultados observados.

V. CONCLUSÃO

Os estudos sobre o efeito da inserção de simulação com manequins na saúde mostram o grande potencial da área para aprimorar tecnologias e auxiliar no treinamento adequado de profissionais da saúde. A existência de estudos que utilizam manequins para aprimorar o treinamento demonstram como a inserção dessa tecnologia nos métodos de ensino na saúde melhorou os resultados, como foi observado.

A simulação se mostrou uma forte ferramenta e de futuro promissor para a saúde. Com o avanço da tecnologia, novas formas de simulação com o manequim estão sendo desenvolvidas auxiliando cada vez mais no treinamento de profissionais da saúde resultando em profissionais mais eficientes e capazes de desenvolver as funções esperadas.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. E agências financiadoras Fapemig e CNPq. Um agradecimento especial ao Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC Araguari pelo apoio durante a confecção deste trabalho.

REFERENCIAS

- [1] A. Alkhalaf; D. Wazqar. The effect of high-fidelity simulation technology on the competency of nursing students in managing chemotherapy extravasation in patients with cancer. *Journal of Professional Nursing*, v. 42, p. 1-7, 2022.
- [2] M. Johnson et al. Manikin versus web-based simulation for advanced practice nursing students. *Clinical Simulation in Nursing*, v. 10, n. 6, p. e317-e323, 2014.
- [3] D. Stefanidis et al. Advanced modular manikin and surgical team experience during a trauma simulation: results of a single-blinded randomized trial. *Journal of the American College of Surgeons*, v. 233, n. 2, p. 249-260. e2, 2021.
- [4] C. Meakim; T. Boese; S. Decker; A. Franklin ; D. Gloe ; L. Lioce ; J. Borum. Standards of best practice: Simulation standard I: Terminology. *Clinical Simulation in Nursing*, 9(6), S3-S11, 2013.
- [5] S. Shin; J. Park; J. Kim. Effectiveness of patient simulation in nursing education: meta-analysis. *Nurse education today*, v. 35, n. 1, p. 176-182, 2015.
- [6] E. Kunst; M. Mitchell; A. Johnston. Manikin simulation in mental health nursing education: an integrative review. *Clinical Simulation in Nursing*, v. 12, n. 11, p. 484-495, 2016.
- [7] S. Kardgong-Edgren et al. Comparison of two instructional modalities for nursing student CPR skill acquisition. *Resuscitation*, v. 81, n. 8, p. 1019-1024, 2010.
- [8] Y. Gu et al. Chinese version of the clinical learning environment comparison survey: Assessment of reliability and validity. *Nurse Education Today*, v. 71, p. 121-128, 2018.
- [9] H. Chen et al. From the simulation center to the bedside: validating the efficacy of a dynamic haptic robotic trainer in internal jugular central venous catheter placement. *The American Journal of Surgery*, v. 219, n. 2, p. 379-384, 2020.
- [10] D. González-Santano et al. Evaluation of three methods for cpr training to lifeguards: A randomised trial using traditional procedures and new technologies. *Medicina*, v. 56, n. 11, p. 577, 2020.
- [11] G. Suet et al. External cardiac massage training of medical students: a randomized comparison of two feedback methods to standard training. *The Journal of Emergency Medicine*, v. 59, n. 2, p. 270-277, 2020.
- [12] D. Badowski; K. Rossler; N. Reiland. Exploring student perceptions of virtual simulation versus traditional clinical and manikin-based simulation. *Journal of Professional Nursing*, v. 37, n. 4, p. 683-689, 2021.
- [13] C. Hung et al. Effects of simulation-based learning on nursing students' perceived competence, self-efficacy, and learning satisfaction: A repeat measurement method. *Nurse Education Today*, v. 97, p. 104725, 2021.
- [14] C. Varela-Casal et al. Teaching Basic Life Support to 5-to 8-Year-Old Children: A Cluster Randomized Trial. *Pediatrics*, v. 148, n. 4, 2021.
- [15] D. Hubail et al. Comparison of a virtual reality compression-only Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) course to the traditional course with content validation of the VR course—A randomized control pilot study. *Annals of Medicine and Surgery*, v. 73, p. 103241, 2022.